

DOI:

Стан юридичної освіти в Україні

Шикір Д. О., студент,

*науковий керівник – к. ю. н., доцент кафедри теорії права та держави
Теремцова Н. В.*

Інститут права КНУ імені Тараса Шевченка

В останні роки система юридичної підготовки фахівців в Україні зазнала істотних змін. З підвищенням значення права в житті суспільства суттєво розширились межі правової діяльності у сферах державного будівництва, економіки, забезпечення суспільного порядку та інших, а відтак значно збільшився престиж юридичної професії, попит на юристів.

Помітно поширилась мережа вищих юридичних навчальних закладів. Якщо в недалекому минулому центри юридичної освіти і науки зосереджувалися в основному у містах Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Одесі, то сьогодні фахівців з вищою юридичною освітою готують Сімферопольський, Прикарпатський (Івано-Франківськ), Дніпропетровський, Ужгородський, Східноукраїнський (Луганськ) державні університети.

Юридична освіта – явище багатогранне. Залежно від того, до якого профілю юридичної діяльності готуються фахівці, складається відповідна програма їх навчання, де поряд з фундаментальними знаннями передбачається надання студентам, слухачам спеціальних знань з урахуванням специфіки тієї сфери, де їм доведеться працювати. Так, майбутнім прокурорам, суддям необхідно глибоко знати кримінальне, цивільне, трудове, шлюбно-сімейне, адміністративне, кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне право. Для слідчих особливо важливо добре знати кримінальне, кримінально-процесуальне право.

Юристам, що працюють у сфері державного будівництва, необхідно володіти знаннями конституційного, адміністративного права. Юрисконсультам та іншим фахівцям, що діють у галузях економіки, потрібні широкі знання цивільного, господарського права, арбітражної практики, нотаріусам – знання цивільного права. Безперечно, цим не обмежується коло знань юристів, рівень кваліфікації яких залежить від постійного пошуку, здатності орієнтуватися у всьому комплексі правових знань, у численних змінах чинного законодавства.

Отже, можна сказати, що юридична освіта – це сукупність організаційно-виховних, інформаційних, процесуальних та інших заходів, за допомогою яких здійснюється процес професійного відбору кадрів, їх правового виховання та навчання для вирішення практичних завдань соціального життя, задоволення законних потреб та інтересів членів суспільства.

Юридична освіта базується на певних принципах.

- Безперервність та поступове ускладнення навчального процесу. Безперервність полягає в тому, що кожна навчальна дисципліна є логічним продовженням попередньої. Наприклад, вивчення окремих галузей права починається після засвоєння курсу теорії держави і права. Кримінальний процес вивчається після вивчення кримінального права, цивільний процес – після цивільного права. Щодо ускладнення процесу навчання, то воно виявляється в поступовому переході від засвоєння первинних понять про державу та право до розгляду концепцій права, сучасних проблем тієї чи іншої юридичної науки.

- Поєднання загальних та спеціалізованих знань у процесі навчання. Усім студентам юридичних закладів даються знання, необхідні для юриста будь-якого профілю, які складають базову основу юридичної освіти.

- Поєднання теоретичного та прикладного в юридичному навчанні. Виявляється в апробації теоретичних положень на практиці, у максимальному наближенні юридичного навчання до життєвих реалій, у вирішенні конкретних ситуацій за допомогою та з урахуванням фундаментальних досліджень сучасної юридичної науки.

У сучасних умовах завдання юридичної освіти полягають у тому, щоб дати студентам повноцінні юридичні знання з навчальних дисциплін в обсязі програми, прищепити їм навички вмілого застосування теоретичних положень у ході практичної діяльності, сформувати в студентів переконаність у тому, що із закінченням навчального закладу не закінчується процес пізнання, що тільки безперервне вдосконалення своїх знань, збагачення їх досягненнями теорії та практики – ключ до успіху в діяльності кожного юриста.

Відомо, що юридична наука, як і всяка інша, розвивається, прогресує за умови поповнення її кадрів молодими вченими. Тому поряд з випуском фахівців-практиків необхідно дбати про виявлення та вирощування з числа обдарованих студентів осіб, здібних до наукової праці, допомагати їм в реалізації своїх творчих можливостей.

Метод самостійної роботи при підготовці юриста.

Ефективність процесу юридичної освіти значною мірою залежить від того, наскільки вміло та вдало використовуються різноманітні форми та методи навчання. Саме у виборі форм та методів виявляється творча індивідуальність викладача, його інтелектуальний потенціал, педагогічна майстерність. У методичній літературі форма навчання визначається як зовнішня сторона навчального процесу. Однією з форм навчання, що передбачає собою самостійне виховання, є позааудиторне, тобто виконання курсових, лабораторних, дипломних робіт, написання рефератів.

Метод самостійної роботи все більше використовується у формі правової самоосвіти та самовиховання. Ним доводиться користуватися студентам як стаціонарної, так і заочної форми навчання. За цією методою рівень засвоєння навчального матеріалу перевіряється шляхом тестування, написання контрольних робіт, проведення заліків та іспитів. Головна ідея цього методу засвоєння правових знань полягає в тому, що студент сам обирає режим та обсяг роботи з літературними джерелами, без додаткової допомоги намагається пізнати сутність державно-правових явищ, зробити висновки та підготувати їх обґрунтування шляхом самостійного узагальнення вивченого матеріалу.